

Kaynakça (Çakırođlu & Beceren, 2018)

Çakırođlu, M. & Beceren, E., 2018. Uluslararası Ticarete Fiyatlandırma Stratejileri. *Intraders Akademik Dergisi*, pp. 1-20.

Uluslararası Ticarete Fiyatlandırma Stratejileri

Mehmet ÇAKIROĐLU

Süleyman Demirel Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi, Ertan BECEREN

Süleyman Demirel Üniversitesi

Özet

Bilindiđi üzere firmalar, minimum maliyetli maksimum kâr amacıyla hareket etmektedirler. Dolayısıyla bu amacı gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri sırasında dikkate alınması gereken iki unsurdan biri girdi maliyetlerinin minimize edilmesi, diđeri ise buna bađlı fiyatlandırma stratejisidir. Ne var ki, özellikle uluslararası ticaret konu olduđunda iç pazardan farklı olarak ticarete konu olan devletlerin müdahaleleri ile kur riskleri ve o ülkelerin iktisadi ve siyasi dalgalanmalarının da seyri önem arz edebilmektedir. Şöyle ki; ticarete konu olan malların yanı sıra malların, taraf ülkelerinin iktisadi ve siyasi algısına geçici ya da kalıcı olarak ters düşmesine bađlı ve hatta siyasi otoritelerin karşılıklı olumsuz diyaloglarına bađlı giriş serbestisi ya da kota ve benzeri engellemeler, ambargolar gibi hallerde alternatif senaryolar, stratejiler geliştirilmesi ve konuyla ilgili hızlı hareket edilmesi gerekebilmektedir. Bu açıdan ele alındıđında ise, uluslararası fiyatlandırmada takip edilen strateji sadece minimum maliyetli maksimum kâr amaçlı olmayıp, başka etkenleri de fiyatlandırma da karşımıza çıkmaktadır.

İşte çalışmamızda da Uluslararası Ticarete Fiyatlandırma Stratejileri başlıđı altında, sadece minimum maliyetli maksimum kâr amaçlı fiyatlandırma tekniđinin deđil; bir tarafta teslim şekillerine bađlı, diđer tarafta küresel rekabet gücüne bađlı fiyatlandırma stratejileri ele alınırken; öte yandan da tutundurma politikası çerçevesinde ve de stok maliyetlerini dahi minimize edebilmeye yönelik politikaların yer aldıđı fiyatlandırma stratejileri kaleme alınmıştır.

Buradan hareketle Birinci Bölümde, kavram ve kapsam olarak fiyat ve fiyatlandırma ele alınmış olup, fiyatlandırmadaki amaç işlenmiştir.

İkinci bölümde ise, bir anlamda firmaların fiyatlandırmaya yönelik durum analizi niteliđinde olan fiyatlandırmayı etkileyen faktörlere yer verilmiştir.

Firmaların fiyatlandırmalarının hangi faktörlerle etkilendiđinin tespitine bađlı olarak üçüncü bölümde de literatürde yer alan fiyatlandırma yaklaşımları ve bu yaklaşımlara yönelik Fiyatlandırma politikaları ele alınmıştır.

Bir anlamda adım adım stratejilerin uygulanabilirliđinin kaleme alındıđı dördüncü bölümde ise Temel Fiyatlandırma Stratejileri işlenmiştir.

Makalede beşinci bölümde ise kısaca fiyatlandırma sürecinden bahsedilmektedir.

Sonuç olarak da çalışmamızda, özellikle dış ticaretle uğraşan firmaların fiyatlandırmada ve dahi buldukları ve/veya buldukları pazarda nasıl bir fiyat stratejisi izleyeceklerine yönelik yol haritası sunulmuş bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Fiyatlandırma, Fiyatlandırma Stratejileri, Fiyatlandırma Süreci, Fiyat

JEL Kodu: P45, P22

Mail (writer1): mehmetcakiroglu1995@gmail.com

Mail (writer2): ertanbeceren@sdu.edu.tr

Phone(witer1):+90532 618 0499

Phone(writer2):+90532 798 4707

Pricing Strategies In Internentional Trade

Mehmet ÇAKIROĞLU

Suleyman Demirel University

PhD. Faculty Member Ertan BECEREN

Suleyman Demirel University

Abstract

As is known, firms move for maximum profit with minimum cost. Therefore, one of the two factors that need to be taken into consideration during these purpose-oriented activities is to minimize the input costs, and the other is the pricing strategy related to this.

However, especially when the subject of international trade is different from the domestic market, the interventions of the states subject to commercialization, the exchange rate risks and the economic and political fluctuations of those countries can also be important.

As follows; which is related to the temporary or permanent opposition of the goods to the economic and political perception of the countries of the goods as well as to the goods subject to the trade, and even to the free access or quota and similar obstacles due to the mutual negative dialogue of the political authorities, alternative scenarios, strategies, it will need to be moved quickly. Taken in this regard, the strategy followed in international pricing is not only for minimum profit maximizing profits, but also for other factors as well as pricing.

In our work, too, under the heading of Pricing Strategies in International Trade, not only the minimum cost-effective maximum profit pricing technique, on the one hand, on the delivery forms, on the other hand, the pricing strategies related to the global competitive power; On the other hand, pricing strategies that include policies to minimize inventory costs are also included in the framework of the holding policy. In this first part, the concept and scope of price and pricing are discussed, and the purpose of pricing is discussed. In the second part, in a sense, the factors affecting pricing, which is the status analysis of pricing for firms, are included.

In the third part, the pricing approaches in the literature and the pricing policies for these approaches are dealt with, depending on the determinants of which factors the pricing of the companies are affected. In a sense, in the fourth chapter, where the applicability of step-by-step strategies is taken into account, the Basic Pricing Strategies are processed.

As a result, in our work, a road map has been presented, especially for companies dealing with foreign trade, in terms of pricing and how they will follow a pricing strategy even in the presence and / or presence of the market.

In the fifth section, the pricing process is mentioned briefly.

Keywords : Foreign Trade, Pricing, Pricing Strategies, Pricing Process, Price

JEL Codes: P45, P22

GİRİŞ

Önceleri, hayatta kalabilmek ve de hayatını sürdürebilmek için zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetleri içeren ilk dönem insanlığı, tüketim öncelikli yaşamı ifade ederken; günümüzde, üretim faktörlerinden olan ve de yer altı yer üstü kaynakları olarak da nitelendirilen Doğal Kaynak (Toprak) faktörünün önem kazandığı süreci ifade etmektedir.

Nitekim, yaşamlarını daha kolaylaştırıcı araç gereçlerin bulunmasıyla, iktisat öğretisinde diğer bir üretim faktörü olarak adı geçen Sermaye faktörü, ihtiyaçtan fazla üretimin doğmasına neden olurken; üretim ile tüketim arasındaki hesaplar tutmadığı için; bir tarafta kıtlık diğer tarafta da stoklanabilir/stoklanamaz bolluk kavramını gündeme taşımıştır.

Diğer bir ifadeyle kabilelerde uzmanlık alanlarına göre üretimin baş göstermesiyle üretim fazlalıklarının bir birleriyle değiştirilmesiyle ticaret kavramının doğmasına neden olunmuştur. Çünkü her zaman bir kabilenin ihtiyaç fazlası diğer bir kabilenin ihtiyacına yönelik olmaya biliyordu. Bu durumda da karşılaşılan zorluk mübadele aracı olarak karşımıza çıkan paranın doğmasına neden olmuştur (A. Hamdi İslamoğlu, Pazarlama Yönetimi, Beta Yay. 4. Baskı. S. 4. Şubat -2008/ist).

Söz konusu süreç ticaret kavramını gündeme taşırken, bir tarafta sektörlerin ortaya çıkması diğer tarafta da uzmanlaşma ve iş bölümü gibi kavramların uygulamada yer bulduğu karşılaştırmalı üstünlük ile mutlak üstünlük kuralı bilimsel anlamda iktisat teorisinde kendine yer bulmuş oldu. (ayrıntı için Bakınız: Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Güzem Can yay18. Baskı. . S. 22-30, İstanbul 2013)

Ancak söz konusu teorilerin öncesinde de uluslararası ticarete etkin olan ve 15 – 18. Yüz yıllara arasında hakim olan merkantilizmin etkisini de göz ardı etmemek gerekmektedir.

Kaldı ki, devletlerin gücünün altın ve gümüş gibi değerli madenlerin sahipliğiyle ölçüldüğü merkantilizm, beraberinde sözüm ona ticaret serbestisini getirirken; dünya pazarları yeni ticari yollarla yakınlaşmış ve dahi ticaretin şekli değişmiştir. Çünkü malın malla mübadelesi bir anlamda yerini mübadele aracı olarak kullanılan mal para değil değerli madenlerden oluşan paraların ürünlerin değerini belirleyen fiyat kavramının da doğmasına neden olmuştur.

Öyle ki, ulusların zenginliği için, değerli madenlerin ülkede tutulması günümüz dış ticaretinde ihracat ile mümkünken; değerli madenlerin yurt dışına çıkartılmasına karşılık önlem de yine günümüzdeki ithalatın yasaklanmasıyla mümkün olmuştur. Bu açıdan bakıldığında ise uluslararası ticarete ulusların dış ticaret politikalarının da önem arz ettiği görülmektedir.

Günümüz ticaretinde ise dünya artık küresel bir pazar haline gelmiştir. Küreselleşen ticarete artık şirketler ürünlerini küresel pazarlarda satmak için fiyatlandırma stratejileri oluşturmak durumunda kalmaktadır. Bu stratejiler şirketlerin sadece kar amacıyla güttüğü stratejiler değil, saygınlık kazanmak, ayakta kalmak için uyguladığı stratejiler de olabilmektedir. Makalede Uluslararası Ticarete Fiyatlandırma Stratejileri ele alınmıştır. Bu kapsamda Fiyatlandırma Amaçları, Fiyatlandırma Yaklaşımları, Fiyatlandırma Politikaları, Fiyatlandırma Stratejileri ve Fiyatlandırma Süreçleri makalede anlatılmaktadır.

Literatür Taraması

Çalışma da hem genel iktisat hem de genel işletme konularının yer almış olduğu kaynaklar öncelikli ve birincil kaynak olarak taranmıştır. Bu bağlamda iktisat konularından özellikle, Uluslararası İktisat konu başlığında yer alan Dış Ticaret Teorilerine bağlı fiyatlandırmalar ile birlikte yine genel iktisat konularından mikro iktisadın konusu olan üretici - tüketici dengesi, arz ve talebi etkileyen faktörlere bağlı piyasa mekanizmasının işleyişinin yanı sıra (Marshall ve Walras); makro iktisat konularından para piyasaları, döviz ve döviz kurları, ithalat ihracat, enflasyon ve üretim faktörleri maliyetleri konuları piyasa mekanizmasına bağlı fiyatlandırmaya yansımaları araştırılmıştır.

Dolayısıyla genel ekonomide yer alan fiyatlandırmaya etki eden jargonların tespit edilmesiyle – piyasa mekanizması, para politikası, sübvansiyon gibi devlet destek ve teşvikler- üreticiyi ve/veya arzı, tüketiciyi ve/veya satın alma gücünü etkilemesi anlamında işletme literatüründe yer alan uluslararası satış pazarlama stratejilerinin yanı sıra; marka, rekabet gücü ve rekabet üstünlüğünü tüketici davranışlarının nöro-pazarlama kısmı gibi konular hakkında da derinlemesine araştırma yapılmıştır.

Böylelikle,15 ve 18. Yüzyıllar arasında Merkantilizm ile birlikte anılmaya başlayan, zenginleşmenin yolu olarak kabul gören dış ticaret, zamanla özellikle de sanayi devrimiyle birlikte, tek bir ülkenin dış ticarete açılmasıyla tarafların nasıl kazançlı çıkacağı sorusuna ışık tutarken, aynı zaman da ticarete konu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarının nasıl belirleneceği hususuna dikkati çeker olduğu için sadece firma üretici tüketici bazında değil uluslararası bazda fiyatı etkileyen donelerin araştırılması gerçekleştirilmiştir.

Bunun için de, Halil Seyidođlu'nun Uluslararası İktisat, Teori Politika ve Uygulamaları, kitabının yanı sıra, Levent Kösekahyaoglu'nun çevirmenliğini yaptığı Thirlwall ve Lopez'in "Ticaret Liberalizasyonu ve Ulusların Fakirliđi" kitabı; Şiir Erkök Yılmaz'ın "Dış Ticaret Kuramları Evrimi" kitabı; Zeynel Dinler "Mikro Ekonomi" Kitabı, Ardıç ve Aydın'ın "İktisat Okulları ve Emek Piyasası" kitabı, Cafer Unay'ın Makro İktisat Kitabı gibi iktisat kaynaklarına müracaat edilmiştir.

Bu kaynaklar Uluslararası Ticaret anlamında teorilerden yola çıkarken bir anlamda uygulamacılar olarak kabul edilen işletmecilerin başvurduğu Kemal Kurtuluşun "Pazarlama Araştırması", Çevirisini Dilan Sariođlu'nun yaptığı V. Hammer'ın "Görsel Çekiç" kitabı; Edward De Bono'ya ait " Rekabet Üstü" kitabı; Özcan Güven'e ait İhracat ve ithalatçının El kitabı olarak kullanabileceđi "İhracat ve İthalat İşlemleri" kitabı; Editörlüğünü Yılmaz ve Onay'ın yaptığı "İhracat ve İthalat Yönetimi" kitabının yanı sıra ikincil kaynaklar olarak da internet ortamında yayınlanmış makale, eğitim ve seminer dosyalarının yer aldığı kaynaklar taranmıştır.

Öte yandan, uygulamalı bilgilerimiz çerçevesinde İGEME tarafından verilen eğitimlere katılmış olmamız ve ayrıca Ülke içerisinde ve dışarısında yapmış olduğumuz eğitim seminer gibi eğitim danışmanlıklarını gerçekleştirdiğimiz kurum ve kuruluşlarda gördüğümüz avantaj ve dez avantajlardan yola çıkarak uluslararası ticarete fiyatlandırma stratejileri konulu çalışma kaleme alınmıştır.

Metodoloji

Çalışmada birincil kaynaklar olarak iktisat ve işletme literatüründe konuyu içeren kaynaklar taranmış, ayrıca ikincil kaynaklar olarak da yine konu ile ilgili yayınlanan dış ticaret uygulamaları şeklinde gerçekleşen eğitim ve seminerlerin kaynaklarına ulaşarak ve hatta bizzat katılarak; ayrıca dış ticaret yapan işletmelere Ticaret ve Sanayi Odaları vasıtasıyla yapmış olduğumuz etkinliklerde derinlemesine ve yüz yüze yapılan görüşmelere bađlı olarak

Uluslararası Ticarete Fiyatlandırma konusundaki işletmelerin izlemesi gereken yaklaşımlar, stratejiler ve politikalar tespit edilerek sunulmuştur.

1. FİYATLANDIRMA AMAÇLARI

Bir işletmenin adı geçtiği vakit fiyatla ilgili ilk akla gelen minimum maliyet ve maksimum kar amacıdır. Ancak, bu gerçekte fiyatlandırma bir işletme için sadece kar amaçlı yapılan bir misyonu içermemektedir. Mesela, yeni bir ürünün piyasaya salıverilmesine bağlı tutundurma, ya da rekabet edebilmek için ayakta kalma amacı güden bir pazarlama silahı ve hatta fazla üretimin eritilebilmesi için farklı bir senaryo algısı olarak nüksedebilir.

Öte yandan, fiyatlandırma amaçlarının bütün departmanları etkileyecek bir yapıda olması gerekir. Bu nedenle de, amaçların belirlenmesinde ve gerçekleştirilmesinde tüm departmanların işbirliği ve eşgüdümlü çalışması gerekir. Bunun için de yöneticinin iç ve dış olaylara bağlı olarak, belirlenecek fiyat, rekabet piyasasında, ortalama piyasa fiyatı seviyesinde, üstünde ya da altında olabileceği için belirlenen amaçlardan birini veya bir kaçını seçmek durumunda kalabilir.

Kısa, orta hatta uzun vadeli temel fiyatlandırma amaçlarına bağlı olarak fiyatlandırma amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

1.1 Maksimum Satış Amacı

Piyasada sürdürülebilirliklerini devam edebilmek amacıyla satış gelirini artırma amacı güden firmalar, maksimum satışla bu amaca ulaşacaklarına inanırlar. Ne var ki, maksimum satış amacı sadece kar içerikli değil, yeni sezona girecek ürünlere yer açmak için sezon indirimi gerçekleştirme amacı içinde ya da stok ve depo yönetimine bağlı amaç için de uygulamaya sokulabilir.

(http://tantalosmaket.blogspot.com/2008/10/pazartlamada_fiyat-stratejileri.html-16-07-2018)

ve (<http://perakendeokulum.com/2012/05/18/fiyatlandirma-amaclari/-08.08.2018>).

1.2 Maksimum Kar Amacı

Özellikle nitelik, kalite ve diğer özellikleri itibariyle piyasadaki mevcut ürünlerden pozitif anlamda farklı olan ve de tercih edilme nedeni ihtiyacın maksimum faydasını sağlama olan ürünlerin fiyatlarında maksimum kar amacı güdülebilmektedir. Bunun için başlangıç girdi maliyetlerini aşağıya çekebilme yeteneğine sahip olan firmaların, piyasa fiyatının çok altında mal etmeleri nedeniyle kar maksimizasyonu otomatik olarak sağlanabilmektedir.

Dolayısıyla, bir anlamda ticarete yer etmiş olan “para mal alınırken kazanılır!” söylemini doğrular nitelikte olan bu amaç, aynı zamanda döviz kurlarının dalgalandığı devaluasyonist ortamlardaki ihracat ürünün girdisinde yer alan yüksek oranlı ithalat miktarına bağlı olarak kendini göstermektedir. Şöyle ki, ihracat ürünün %65-70lik kısmı ithal girdilerden oluşuyor varsayımı altında, yüksek döviz kurlarına bağlı ithal mallarının yine yüksek kurlardan ihraç edilmesi durumunda kur farkı endeksli kayıpların gündeme gelmesi söz konusu olacaktır. Eğer ürün ithal girdilerinin yüksek olmasıyla oluşan fiyat artışının iç piyasa fiyatlarına yansımaları durumunda ise iç maliyetlerin yüksek olması karlılığı minimize edecek hatta kur farkından dolayı malın satışı ve satış sonrası yerine konması mümkün olamaz nitelikte kendini gösterecektir. Bu durumda ise işgücü fiyatı işsizlik nedeniyle düşük olacağından yani emek talebi artışına karşılık emek arzının düşük seyretmesi durumuna bağlı olarak düşük ücretli işgücü istihdamı kur farkından doğan girdi maliyetlerini düşürecektir. Böyle bir durum söz konusu olduğu vakit ise, yabancı yatırımcılara ilave sağlanacak destek ve teşviklerle birlikte ülke ekonomisinde yabancı yatırımcı furçası devreye girecektir.

Özellikle tüketim endeksli franchising işletmelerinin sayısını artması başlangıç döneminde istihdam yaratacağı için işsizlik sorununa çözüm olarak görülse de, milli ürün yaratmanın bir anlamda önü kesilmiş olacak. Elbette, söz konusu bu amaç kısa, orta ve uzun vadeli farklı içerikli hedefleri de içinde barındırdığı için gerek makro gerekse mikro anlamda geniş çaplı ele alınması gerekmektedir.

Buna bağlı olarak fiyatlandırmada güdülen kârlılık amaçları birbirinden farklı olarak kısa vadeli yatırım karlılığı, orta vade de yatırımdan yüksek kar elde etme amacı ve uzun dönemli karlılık amacı olmak üzere üç ayrı biçimde ele alabiliriz.

Öte yandan sermayenin marjinal etkinliği eğer ki faiz getirisinden düşük ise yatırım yapmaktan vaz geçileceği için arz yetersizliğine bağlı olarak fiyatların yükselmesi söz konusu olacak, aksi durumda ise yani sermayenin marjinal etkinliği faiz getirisinden daha yüksek beklenti içerisinde bulunduğu vakit ise yatırım tercih edileceği için bu kez yatırımla oluşan istihdam artışına paralel olarak artan gelir ve satın alma gücündeki yükselişe bağlı talep artışı yine fiyat artışına neden olacaktır. (Cafer UNAY; Genel İktisat, Ekin Kitabevi, s. 258, Bursa 1997).

Bu açıdan bakıldığında ise, “(Yatırım Miktarı + İşletim Maliyetleri) / Yıllık Getiri” formülüne bağlı olarak yatırımın yapılma gitme ya da gitmeme kararı verilir (<http://tantalosmaket.blogspot.com/2008/10/pazartlamada-fiyat-stratejileri.html-16-07-2018>)

Görüldüğü üzere bu fiyatlama amacına bağlı olarak işletmeler talebi ve rakiplerinin hareketlerini dikkate alarak fiyat politikalarını sergilemektedirler. Ancak, yatırımın geri dönüşüm süresinin de rantabil olmasına dikkat ederek fiyatlandırmaları gerekmektedir.

1.3 Rekabetçi Amaçlar

Rakiplerin fiyatları temel alınan bu amaca bağlı olarak, firmalar piyasada egemen olmak amacıyla ya da rakiplerini saf dışı bırakmak amacıyla düşük fiyatlar üzerine hedeflerini belirlerler. Bir başka görünüm olarak da karşımıza özellikle oligopol tipi piyasa olduğu varsayımında kendini gösteren bu amaca bağlı olarak ise, fiyatların yönü tek başına piyasa önderinin tek fiyat ve yüksek fiyat uygulamasıyla işleyen şekil kendini gösterir. Bu durum da diğer aktörler baş aktörün fiyat uygulamasına bağlı fiyat uygulaması yapar.

Bu açıdan bakıldığında, fiyatlamada en önemli unsur, tüketicilerin ürüne vermeye kabul edecekleri en yüksek fiyat ile referans fiyatının tespiti ve rakiplerin fiyat politikalarıdır.

1.4 Ürünü Konumlandırma Amacı

Özellikle yüksek fiyat politikasıyla piyasada nam salmış kurumların stratejik amacına baktığımızda, tüketiciler tarafından bu markanın ya da ürünün güvenilirliği, prestij kaynağı olarak gözlendiği ve o nedenle tercih edildiğinin yanı sıra statü elde etmek, kendine bir sınıf içerisinde görmek amaçlı fayda maksimizasyonunun söz konusu umulur alıcıları tarafından konumlandırma amacı olarak tercih edilmektedir.

Aksi durum da yani söz konusu yüksek fiyat politikasıyla zihinlerde yer etmiş marka ya da ürünlerin düşük fiyat politikasını tercih etmesi, ürünün ya da markanın piyasadaki konumu zedeleyecek ve hatta satışlardan olumsuz etkilenecektir. Dolayısıyla bu duruma düşmek istemeyen marka ya da ürün yelpazesi için indirim merkezleri (outlet) stratejik hamle olarak taktiksel anlayışla devreye sokulur. Hatta bu merkezlerde dahi emsalleri ile açık ara fiyat farkı gözlenebilir.

1.5 Yaşamını Sürdürme (Ayakta Kalma) Amacı

Gerek sektörel gerekse konjonktürel dalgalanmaların yaşandığı dönemler veya işletmenin yanlış yönetilmesine bağlı, maliyetlerin artmasına bağlı gibi sebeplerle düşülen zor durumlarda düşük fiyat politikası sürdürülebilirlik için tercih edilen bir stratejik bir taktiktir.

Bu dönemde öncelikli amaç sabit giderlerin karşılanabilmesi bile yeterli olacağı gibi işletmenin zarar pahasına sürdürülebilirliği için aldığı önemli bir hamledir. Bu dönemlerde ya öz kaynağından ya da kredi veya borç ile sürdürülebilirliğini sağlama yolunu güdecektir.

1.6 Piyasa Kaymağını Yeme Amacı

Tüketici tatminini maksimum kılan ve piyasada tekel niteliğinde bir ürün olma özelliğine sahip ikamesi o an için bulunmayan ürünlerle piyasada yer alan işletmelerin uyguladıkları fiyatlama politikasını içermektedir.

Pazarın kaymağını alma veya başlangıçta yüksek fiyat amaçlayan işletmeler, sonradan rakiplerin o alana gireceği düşüncesiyle, fiyatı yüksek tutarak, ilk pazara girişte yüksek gelir sağlamaya çalışılır. Ne var ki, daha sonra ikamesi devreye girdiği vakit piyasada oluşan rekabet ortamında sadık müşteri imajı tersine dönme riski ile karşı karşıya kalına bilen riskli bir stratejidir. Bu durumda fiyatın zamanında indirilmesi gerekir. Ancak fiyat birden düşürülmemelidir. Ürünün ilk alıcısı daha sonra düşen fiyatlar karşısında kendilerini enayi ya da kandırılmış, kazıklanmış pozisyonunda bulacakları için talep bağımlılığı aksine dönmekle kalmayıp, ürün ya da marka hakkında kötü propaganda yapabilirler.

Ne var ki piyasaya yeni girişler aynı zamanda ölçek ekonomisinin yarattığı avantajları da beraberinde getireceği için, piyasaya yeni girişler sırasında beklenilmesi de icap da edebilir.

Maliyet düşürmenin de planı yapılmalı. Üründen gelen yüksek kar marjları firmanın daha rekabetçi olmak için fiyatlarını düşürmesi gerektiğinde maliyet yapısını zorlayabilmektedir.

Piyasanın kaymağını almak için oluşturulmuş fiyatlı ürünün stok devir hızı düşük olacağından eğer ki toptancı statüsünde bir işletme isek, perakendecilere çekici kar marjı verilmesi gerekir. Dağıtım kanalında sorun olabilmesine karşılık piyasa fiyatı yani tüketiciye yansıyan fiyat ile perakendecilere verilen fiyat arasında kar marjının cazip olması perakendeciler aracılığıyla piyasaya hakim olma avantajı da sağlanabilmektedir.

2. ULUSLARARASI TİCARETTE FİYATLANDIRMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Günümüz rekabetçi piyasa ortamında işletmeler için en önemli karar uluslararası piyasaya girip giremeyeceği sorusundadır. Hızlı bir değişim ve gelişime sahne olan küresel rekabet ortamı, özellikle uluslararası rekabette yeni yönelimlerin baş göstermesiyle iç piyasasına bağımlı işletmelerin değişime ayak uyduramaması ya da değişimden bihaber olmalarına karşılık sonlarının da yakın olduğunu ifade edebiliriz.

Şöyle ki, uluslararası ticarete artık ne birkaç ülkenin ne de birkaç firmanın adı geçmektedir. AB, NAFTA gibi ekonomik bütünleşmelerin yaygınlaşmasıyla bir tarafta ülke bayrakları rekabet ederken madalyonun arka tarafında ülkelerin uluslararası markalarının bayrakları rekabet ortamında karşı cephede yer alıyormuş gibi görünseler de, birçok olanda yaptıkları evliliklerle ortak karar alma ve ortak hareket etme eğiliminde olabilmektedirler.

Mesela Türkiye’de karayolu yolcu taşımacılığında Mercedes, MAN, MİTHSBUHSİ, SETRA yarışında açık ara üstün olan Mercedes SETRA evliliği ile Pazar payını daha da artırmış duruma

geçerken egemen marka statüsünde yer alarak fiyatlandırma stratejisini de ona göre geliştirmiş durumdadır.

Öte yandan başlangıçta emek yoğun üretimlerin ücret artışlarına bağlı maliyetlerinin sermaye yoğun üretimle minimize edilmesi ve akıbetinde de üretim sermayesi yoğunluğunun bilgi yoğun hale dönüşmesi maliyetlerde ciddi bir daralma sağlarken, iç piyasayı koruma amaçlı kota ve benzeri vergilerinde kaleme alınmasıyla fiyatlandırma stratejilerinde önemli hamlelerin atılmasına etken rol oynamıştır.

Dolayısıyla, firmalar iç piyasada talebin daralmasıyla arayışlarını dış piyasalara yöneltse de, dış ticaret maliyetlerinin iç ticaret maliyetleriyle bir tutmuş ve bunun yanı sıra da iç ticaret kuralları ile dış ticaret kurallarını da bir tuttukları için, özellikle döviz kuru farklılıkları, ödeme şekilleri ve de teslim şekillerine bağlı ciddi sorun ve maliyet artışını göğüslemek zorunda kaldıkları için iflaslarla karşı karşıya gelebilmektedirler. (Mine Yılmaz, Meltem Onay; İhracat ve İthalat Yönetimi, Yeni Stratejiler ve Güncel Uygulamalar, Nobel yay. 2015, s. 56)

Bu açıdan baktığımızda da dış ticaretin çok büyük riskler taşıdığını ifade edebiliriz. Bu risklerin en başında da ekonomik ve ticari riskler gelmektedir. Genel dünya ölçeğinde veya ülkeler, bölgeler bazında konjonktürel koşulların sonucu ortaya çıkan bu tarz riskler kendini enflasyon, faiz krizi, kur krizi, borç krizi, tahsilat krizi, alıcıların iflası, gibi kontrol edilebilen ve/veya kontrol edilemeyen makro mikro riskler olarak kendini gösterir.

Öte yandan, siyasi riskler olarak dış ticarete etkili olan diğer risklere baktığımızda da özellikle, darbe girişimleri, ülkeler arası gerilimler, ambargo ve bojkotlar karşımıza çıkmaktadır. Bunun yansısı ülkelerin yaşamış oldukları doğal afetler de ayrı bir dış ticaret riski olarak adlandırılabilir.

Dikkat edilirse, bütün bu dış ticaret riskleri özellikle uluslararası ticarete fiyatlandırmada etki eden faktörlerin içerisinde yer alsa da esas yansıması kur farkları ile oluşan maliyetlerin fiyatlar genel seviyesindeki iz düşümü şeklinde oluşudur.

O nedenle bu bölümde uluslararası ticarete fiyatlandırmayı etkileyen faktörler başlığı altında maliyet, rekabet ve talep faktörlerinin yanı sıra ülkelerin dış ticaret politikalarına bağlı olarak işletmelerin fiyatlandırma stratejilerinde etkili olan araçlar da ayrı ayrı ele alınmıştır.

2.1. Uluslararası Fiyatlandırmada Maliyet Faktörü

Bilindiği üzere bir işletmenin toplam karı, toplam maliyetleri (TM) ile toplam hasılatı (TH) arasında kalan pozitif kısmını ($TM - TH = + KAR$) ifade eder. Dolayısıyla toplam maliyet üretime koşulan üretim faktörlerine yapılan masrafları (girdi) ifade ederken; toplam hasıla da üretim miktarının (çıktı) satış fiyatıyla çarpılması ile oluşan parasal ($F \times \text{Miktar}$) ifadeyi ifade etmektedir.

Ne var ki bu yöntem de; **Fiyat = Direkt Maliyetler + Genel Üretim Giderleri + Kar Marjı** (Yılmaz ve Onay, age, s. 71) şeklinde belirlenirken, gerek kur farklılıkları gerekse ihraç ürünü satışa hazır hale getirmede kullanılan ithal ürün girdilerinin yüksek oluşu, ürünün tedarik zinciri aşamasında ilave maliyetlerin de üstlenilmesine neden olmaktadır.

Yani girdi anındaki üretim maliyeti ile satış sonrası tekrar aynı ürünü yerine koyabilme girdi maliyeti özellikle kriz ortamlarında, milli paranın değer kaybetmesine bağlı kur istikrarsızlığı anlarında üretim ve yatırım yapma riski aratacağından kredi talebini yerine getirmede kredi maliyetleri de artış gösterecektir. O nedenle bu gibi durumlarda eğer kredi ile yatırım ve üretim tercih ediliyorsa faiz maliyetinin yanı sıra kur farkı maliyetinin de fiyata yansımaları gerekmektedir.

Öte yandan, uluslararası piyasada genel olarak daha çok sayıda rakip olması özellikle girdilerin onlar tarafından da talep görüyor olması, girdi maliyetlerini önemli derecede etkilemekte ve çok daha şiddetli rekabet ortaya çıkabilmektedir.

Kaldı ki, çok farklı para birimlerinin devreye girmesinin yanı sıra, taşıma, depolama, sigorta, vergi, resim ve harç maliyetlerinin ilave edilmesi fiyat artışına hatta tutundurma amaçlı sineye çekme eğiliminde bulunmak zorunda kalınabilmektedir.

Mesela teslim şeklinin değişikliğine bağlı olarak, navlun bedeli, sigortanın yanı sıra harç ve vergilerin de dahil olmasıyla kabaran bir maliyet faturası söz konusu olabilmektedir.

Görüldüğü üzere, fiyatlandırmada kontrol edilebilir fiyatlandırma faktörlerinin yanı sıra kontrol edilemez fiyatlandırma faktörleri de bulunmaktadır. Buna bağlı olarak da ürün maliyetinden öte, satış ve dağıtım maliyeti, pazarlama desteği maliyeti ile ürün kalite ve imaj desteği maliyeti de fiyatlandırmada etkin olan faktörlerdendir (Yaşar GÜR SOY, Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi, Ekin. Yay. 5. Askı, 2009, s. 288).

Bir tarafta değişken maliyetler diğer tarafta da sabit maliyetler, kar endeksli fiyatlamada önemli kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim buna bağlı olarak taşıma şekilleri ve navlun ödemelerinin yarattığı ilave masraflar değişken maliyetler statüsünde olacağından, aslında bilinen sabit giderlerin ötesinde sürpriz giderler olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Aynı şekilde ödeme şekillerinin de kur farklılıklarından doğacak maliyetlerle alakalı fiyatlandırma stratejisinde etkin rol oynamaktadır.

2.2. Uluslararası Ticarete Rekabet Faktörü

Uluslararası piyasalarda ya da ihracatı düşünülen ülkelerdeki piyasada oluşan rekabet fiyatı yöntemi, rakip ürüne göre farklılaştırma derecesi düşük olan ürünlerde kullanılması tercih edilmektedir. Rakip firma fiyatlarının aynen uygulanması söz konusu olmasa da, üstünde ya da altında fiyat uygulaması tercih edilebilir. Ancak önemli olan belirlenen fiyatın maliyetin altında ya da ne kadar üzerinde olup olmadığına bağlı elde edilecek karın tatmin ediciliği, zararın da tolare edilebilme yeteneği önem arz etmektedir.

2.3. Uluslararası Ticarete Talep Faktörü

İktisat bilimindeki Talep Kanununa göre belirli bir piyasada belirli bir malın fiyatı arttığında diğer değişkenler sabit kalmak kaydıyla, o mala talep edilen miktar azalmakta, tam tersi durumda ise yani fiyatların düşmesi sonucunda talep edilen miktar artmaktadır (Bakınız, Zeynel Dinler; Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi, 9. Baskı, s.75 ve , Bursa – 1993 ve Richard G. Lipsey and Peter O Steiner, Economics, Sixth Edition, Harper International Edition, s. 50, 1981).

Ne var ki, reel ekonomide diğer değişkenlerin sabit kalması söz konusu olamayacağından dolayı, aynı anda ikame mallarının piyasada kol gezdiği ve hatta serbest piyasa mekanizması çerçevesinde bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler düşüncesiyle faaliyette bulunan liberal ekonominin yansıması olarak çetin bir rekabet ortamında fiyatlandırma işleminin etkileyen faktörü çoğu zaman fiyat olmaktan çıkabilmektedir.

Şöyle ki, tüketiciler bazı durumlarda ihtiyacını tatmin edecek ürünün pahalılığında ziyade bulunabilirliğine, sürekliliğine, ulaşılabilirliğine ve dahi servis garantisi ile yedek parça tedarikine yönelik kıyasları dikkate almaktadır.

Örneğin X marka bir ürün ithal olarak satın alındığı vakit, o ülkede ve dahi o ülkenin yerelinde ulaşılabilirliği, servis ve parça tedariki gibi konuları araştırılmaktadır. Dolayısıyla ucuz ithal edilmiş olan bir ürün arza nedeniyle tekrar kullanımı söz konusu olmamakta ve dahi parça değişiminin de mümkün olmaması nedeniyle de tekrar kullanımı imkansız olabilmektedir.

Öte yandan farklı ülkelerle olan ticari ilişkiler neticesinde, sizin ülkenizde tercih edilmeyen ve zevk tercihlere zıt olan bir ürün başka bir ülkede daha yüksek rakama talep bulabilmekte.

Yani bir anlamda talep kanununa bağlı talebi etkileyen faktörlerin içerisinde gerek tamamlayıcı mal olma özelliği, gerekse ikame malı olma özelliği dış ticaret ürününün fiyatlandırılmasında önemli kriter olarak yer almaktadır.

2.4. Hükümetlerin Uluslararası Ticaret Politikası Amaçlarına Yönelik Fiyatlandırma Faktörü

Hükümetlerin bir taraftan cari açığı kapatmaya yönelik dış ödemeler dengesizliğini gidermeye yönelik geliştirdiği politikaları, diğer tarafta yerli üretimi korumak amacıyla sergiledikleri önlem paketleri ve hatta iktisadi kalkınmanın yanı sıra iç piyasadaki aksaklıkların giderilmesine

yönelik amaçları çerçevesinde; hazineye gelir sağlamak, uluslararası iktisadi siyasi güveni korumak ve de sosyal amaçları çerçevesinde almış olduğu iktisat politikaları dolaylı yoldan firmaların dış ticaret fiyatlandırma stratejilerinde önemli rol oynamaktadır.

Gerçekten de, dış ticaret politikalarının amaçları çerçevesinde gerçekleştirdikleri ve/veya tercih ettikleri araçlar aynı zamanda ithal fiyatlarının düşmesine sebep olurken, ihracat artışında da yükselmeye neden olabilmektedir.

Öyle ki, kotalar sayesinde miktarlar üzerinde etkili olurken, sübvansiyonlar aracılığıyla teşvik sağlayabiliyor. Gümrük vergilerinde yapmış olduğu oynamalarına ilaveten tarifelerle de giriş çıkış sirkülasyonunu kontrol altında tutarken, işletme yöneticilerinin de bu araçların kullanımında yaratılan fırsatları fiyatlandırma stratejisinde etkin senaryo yaratabilmesine neden olmaktadır.

3. FİYATLANDIRMA YAKLAŞIMLARI VE FİYATLANDIRMA POLİTİKALARI

Firmaların fiyatlandırmalarının sadece kar amaçlı değil tutunma ve hatta ülkelerin dış ticaret politikalarına ve dahi diğer siyasi durumlarına bağlı olarak da etkilendiğini ikinci bölümde açıklamıştık.

Bu aşamada ise, hangi faktörlerle etkilendiğinin tespitine bağlı olarak literatürde yer alan fiyatlandırma yaklaşımları ve bu yaklaşımlara yönelik Fiyatlandırma politikaları ele alınmıştır.

Ne var ki, fiyatlandırma da işletmelerin temel amaçları aynı zamanda literatürde karşımıza fiyatlandırma yaklaşımları olarak çıkmaktadır. Bu nedenle de fiyatı ve fiyatlandırmayı etkileyen temel faktörlere dayanarak oluşan temel amaçlar çerçevesinde aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere fiyat ve fiyatlandırma yaklaşımları oluşturulmuştur;

Tablo-1: Fiyat ve Fiyatlandırma Yaklaşımları

Fiyat - Kar/Zarar (Maliyet)Yaklaşımı,	Fiyat - Gelir Yaklaşımı,	Fiyat - Rekabet yaklaşımı,
Fiyat - Piyasaya Giriş Yaklaşımı	Fiyat - Talep Yaklaşımı	Fiyat - Tutundurma Yaklaşımı
Fiyat - Arz Yaklaşımı	Fiyat - Marka İmajı Yaklaşımı	Fiyat - Ülke İmajı Yaklaşımı
Fiyat - Ödeme Şekilleri Yaklaşımı		

3.1. Fiyatlandırma Politikaları

Bilindiği üzere talep kanununa bağlı olarak, diğer değişkenler sabit olduğu varsayımında bir malın fiyatı ile o mala olan talep arasında ters orantılı ilişki bulunmaktadır. Dolayısıyla da fiyatlandırma kararları alınırken talebi etkileyen faktörlerinin yanı sıra fiyatı etkileyen faktörlerinde dikkate alınması gerekir. Buradan hareketle de firmalar için hem maliyet odaklı hem de pazar odaklı fiyatlandırma politikasından bahsedebiliriz.

3.1.2 Maliyet Odaklı Fiyatlandırma Yöntemleri

“Maliyet + Kar” yöntemi olarak da bilinen bu yöntemde, her bir birim üretim için maliyetler belirlenir ve belirlenen maliyetlere kar marjı eklenerek fiyat oluşturulur. Ancak küçük firmalarla Kobi tarzı firmaların maliyet odaklı fiyatlandırma yöntemleri farklılık arz edebilir. Şöyle ki, küçük firmalar sabit maliyetlerin karşılanmasını hedef almak isterlerken kar marjlarını buna göre belirleyebilirler. Ancak Kobi tarzı büyük işletmelerde hem yönetim politikası hem de sektörel rekabet şartlarına bağlı fiyatlandırma yöntemi daha profesyonel olarak ele alınır.

Bu anlamda Maliyet Artı Kar Yaklaşımının Uygulandığı Başlıca Yöntemlerini;

- Tam Maliyet Fiyatlandırma Yöntemi
 - Doğrudan Maliyet Fiyatlandırma Yöntemi
 - Marjinal Maliyet Fiyatlandırma Yöntemi
 - Başa Baş Fiyatlandırma Yöntemi
- şeklinde sıralayabiliriz.

3.2.2. Pazar Odaklı Fiyatlandırma Yöntemleri

Talep ve rekabet açısından fiyatlandırma yönteminin yer aldığı Pazar odaklı fiyatlandırma da, bir taraf da talep kanunu ve diğer değişkenlerin değişkenliği durumu ile diğer tarafta rekabet üstünlüğü ve rekabetçi gücün dikkate alınması dikkate alınır. Aşağıda nu iki yöntem işlenmiştir.

3.2.2.1. Talep Odaklı Fiyatlandırma

Özellikle ürün maliyetlerine bakılarak ürünün arz edilip edilmeyeceği hususunun yanı sıra maliyetlerin değişmediği durumlarda nüks eden talep yoğunluğuna bağlı fiyatlandırma yöntemidir. Yani bu yöntemde, maliyetlerin sabit ancak talebin yoğunluğu dikkate alınır.

Ayrıca, sunulan mal ya da hizmetin fiyatının, müşteri tarafından algılanan ürün özellikleri, ürün performansı, ürün kullanımından elde edilen psikolojik fayda ve işletme tarafından sağlanan satış sonrası ve diğer hizmetler gibi müşteri değeri olarak anılan bazı unsurlara da dayandırılır. Öte yandan, bu yöntemde tüketicinin teklifleri değerlendirmesine bağlı olarak yaptığı karşılaştırmalar sonucu fiyatlandırma yapılır. Ancak her ne kadar ikame ürün özelliği taşıyor olsa da tüketici gerek ürün gerekse fiyat farklılıklarına yönelik tercihlerini yoğunlaştıracağı için talep odaklı fiyatlandırma da bu algı farkına bağlı yapılmaktadır. Kaldı ki, ürün farklılaştırması

üreticiye fiyat üzerinde belirli bir karar serbestisi sağlamaktadır. Buna göre de, ürün farklılaştırmasından elde edilebilen çok sayıda fayda nedeni ile ürün farklılaştırmasının pek çok türü ile karşılaşılabilir. Örneğin; televizyon setleri ya da buzdolabında olduğu gibi teknik Performanslarına Göre farklılaştırma; ya da ambalaj ve paketleme özelliklerine göre bütün ürünleri ve kozmetikte yapılan uygulamaların yanı sıra meşrubat sektöründe görülen tat gibi fiziksel özelliklerindeki farklılıklara ile reklam tanıtıma göre farklılaştırmalar söz konusu olabilir.

Gerçekten bunlara ilaveten de ulaşılabilirlik servis garantisi gibi maksimum fayda ve maksimum tatmin sağlayan hizmet avantajlarını da dahil ettiğimizde söz konusu fiyatlandırmada farklılaştırma metotları karşımıza çıkmaktadır.

3.2.2.2. Rekabet Odaklı Fiyatlandırma

Her ne kadar fiyatlandırma da firmanın, markanın ve dahi ürünün mevcut durumu ve bu duruma bağlı hamleleri fiyatlandırma da etkin rol oynuyor olsa da, rakiplerin de mevcut durumlarının yanı sıra beklenen hamleleri, stratejileri, politikaları ve taktikleri oldukça önem arz etmektedir. Şöyle ki bu fiyatlandırma yönteminde pazarda yer alan diğer rakiplerin hatta sonradan dahil olabilecek yeni arz edenlerin belirleyeceği uygulayacağı ya da uygulamakta olduğu fiyat politikaları ve ürün marka firma durumları dikkate alınarak fiyatlarla ilgili hamle yapılır.

Bu açıdan değerlendirmeye aldığımız vakit özellikle ihale alımlarında uygulanan kapalı zarf usulü fiyatlandırma ile gıda, hammadde ve ara malı sektörlerinde yer bulan going rate tarzı fiyatlandırma metodu göze çarpar (ayrıntı için bakınız, Ayşe Oya BENLİ, İhracatta Fiyatlandırma ve Teklif Hazırlama, İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Ar-Ge Başkanlığı, araştırma dairesi, Temmuz 2006, s. 26) .

4. FİYATLANDIRMA STRATEJİLERİ

Bilindiği üzere, işletmenin uzun dönem amaç ve hedeflerini belirleme ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için gereken kaynaklarını tahsis ederek uygun faaliyet programlarının hazırlanmasına **strateji** denilmektedir.

Dolayısıyla ister ulusal isterse uluslararası alanda faaliyetini sürdürsün hemen hemen her işletmenin bir fiyatlandırma politikası bulunmaktadır. Özellikle ilk akla gelen kar amacı çerçevesinde inşa edilmiş olan firma algısı, gerek sürdürülebilirlik gerekse kriz ortamında fırsat yaratma hatta sürekli karlılık hevesleri neticesinde ilk bakılacak stratejik kısım fiyatlandırma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dolayısıyla, kurumsal ya da marka ve hatta ürün bazlı vizyonunu yerine getirmek amacıyla işletmelerin rekabet üstünlüğü yaratmak dış piyasalara açılmak gibi alternatif senaryolarını gerçekleştirilmede fiyat ve fiyatlandırma stratejileri oldukça önem arz etmektedir.

Özellikle yeni pazarlara açılma ihtiyacı duyan firmaların ve hatta iç piyasadan dış piyasaya bu amaçla yönelen ihracatçı firmaların fiyatlandırma stratejilerini belirlerken aslında Yüksek Fiyat ve Düşük Fiyat stratejisi olmak üzere iki temel strateji üzerine yoğunlaştığını görmekteyiz. Söz konusu fiyatlandırma stratejileri aşağıda ele alınmıştır.

4.1 Yüksek Fiyat Stratejisi

İhracat yapan ya da yapacak olan firmanın ürünü ya da kendisi piyasada tekel ise yüksek fiyat stratejisini uygulayacaktır. Aynı zamanda piyasada benzeri olmayan ya da teknolojik bir ürün sunuyor, tüketici algısında bir kalite imajı yaratmak istiyorsa yine bu stratejiyi uygulayacaktır. Yüksek fiyat stratejisinin en dikkate değer yanı, firmaya büyük kâr sağlamasıdır. Yüksek fiyat stratejisinin olumsuz yanları da vardır. Örnek vermek gerekirse öncelikle firma yüksek fiyat stratejisi uyguladığı zaman sattığı ürünlerin tüketimini sınırlandırmış olmaktadır. Yani firmanın sattığı ürünlerin fiyatı yüksek olduğu zaman tüm tüketiciler gelir kısıtından dolayı firmanın o ürününü tüketemez. İlk kez girilecek pazarlarda, yüksek fiyat stratejisi çok dikkatli uygulanmalıdır. Hatta mümkünse düşük fiyatla piyasaya girilip kademeleri olarak fiyatlar yükseltilmelidir. Bir diğer dezavantajı ise özellikle ölçek ekonomisinden faydalanan büyük ölçekli firmaların yüksek fiyat stratejilerini uygulaması küçük ölçekli firmaların o pazara giriş iştahını arttırır ve önünü açar. Büyük ölçekli firmaların bu stratejiyi uygularken çok dikkatli olması gerekmektedir.

4.2 Düşük Fiyat Stratejisi

Herhangi bir ülke pazarına girerken ya da faaliyet gösterirken sizin ürününüzle ilgili arz fazlası varsa, yani piyasaya sunulan ürün, tüketimden fazla ise bu stratejinin uygulanmasında fayda görülmektedir. Ayrıca ihracatçı firmalar bu stratejileri başka amaçlar için de uygulayabilmektedir. Örneğin bir firma bir ülke piyasasına ilk kez giriyorsa ürününün tanınmasını ve geniş kitlelerce denenmesini sağlamak için, atıl üretim kapasitesini harekete geçirip düşük fiyat uygulayarak rakiplerini piyasadaki silmeyi düşünebilecektir. Bu konudaki örnekleri arttırmak mümkündür. Düşük fiyat stratejisinin de olumsuz yönleri vardır. Bu stratejinin olumsuz yönlerinden örnek vermek gerekirse öncelikle tüketici algısında ‘neden bu kadar ucuz, yoksa kalitesinde mi bir sorun var’ kuşkusuna sebep olabilmektedir. Ayrıca bazı ithalatçı ülkelerde anti-damping uygulamalarına da sebep verebilmektedir.

4.3 Diğer Stratejiler

Malı, Pazar fiyatının üzerinde fiyatlandırarak mala saygınlık kazandırma, özel fiyatlama gibi politikaları, gerçekte psikolojik fiyatlandırma politikalarıdır. Bunun yanı sıra, perakendeci düzeyinde çok yaygın olan bir psikolojik fiyatlandırma politikası da kalanlı fiyatlandırma politikasıdır. (Cemalcılar, 1977 : 347)

Ayrıca maliyete, talebe, rekabete ve değer temelli fiyatlandırma stratejileri diğer fiyatlandırma stratejilerinin içerisinde yer almaktadır.

4.3.1 Maliyete Göre Fiyatlandırma

Maliyete dayalı fiyatlandırma üretim, dağıtım ve satış için gösterilen çabayı ve girilen riski karşılayabilmek adına ürünün maliyetine belirli bir oran eklenerek yapılmaktadır (Kotler ve Armstrong, 2012: 295). Maliyet temelli yaklaşım basit, maliyetin geri dönüşünün garanti olması ve değişen koşullara uyum göstermesi bakımından avantajlı yanlara sahiptir (Sherlekar, Prasad ve Victor, 2010: 200). Buna karşın maliyet temelli fiyatlandırmada müşterinin fiyatlandırmaya ilişkin tercihleri göz ardı edilmesinden dolayı dezavantajı olduğu söylenebilir (Phillips, 2011: 45).

4.3.2. Talebe Göre Fiyatlandırma

Ekonomide talep kavramı çoğu zaman belirli bir ürün ve hizmete duyulan gereksinim veya arzu gibi düşünülse de kastedilen anlam itibariyle, talep, bir bedel karşılığında bir ürün veya hizmete olan isteğin veya arzunun satın alma gücüyle desteklenmesini ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle, taleple, belirli bir zaman dilimi içerisinde, belirli fiyat karşılığında insanların satın alabileceği ürün miktarı kastedilmektedir (Parasız, 2010: 24).

Talebe dayalı fiyatlandırma kararlarında, firma ürün için doğru fiyatı bulmaya çalışırken, fiyatın talepten nasıl etkilendiğini anlamaya çalışmaktadır (Kimes, Phillips ve Summa, 2012: 110).

4.3.3 Rekabete Göre Fiyatlandırma

Maliyete ve talebe dayalı fiyatlandırma mevcut pazar şartlarındaki rekabeti göz önüne almadığından dolayı rakiplerin olası tepkilerini ihmal etmektedirler. Bu da firmaların fiyatlandırma stratejilerini eksik veya yanlış değerlendirmelerine neden olmakta ve müşteri kaybına sebep olmaktadır (İslamoğlu, 2013: 422). Rekabet temelli fiyatlandırmada firmalar fiyatlandırma stratejilerini rakiplerinin stratejilerine, maliyetlerine, fiyatlarına ve piyasaya sunduğu tekliflere göre değerlendirirler (Kotler ve Armstrong, 2012: 299).

Fiyatlandırma kararını verecek olan yöneticiler, fiyatlarda yaptıkları herhangi bir değişikliğin rakiplerini nasıl etkileyeceğini düşünmeli ve kendilerine “Rakip ben olsaydım ne yapardım?”

sorusunu sormalı ve aldıkları fiyatlandırma kararının sektörün kârlılığı üzerindeki etkilerini ihmal etmemelidirler (Dolan, 2011: 27).

4.4.4 Değer Temelli Fiyatlandırma

Değer temelli fiyatlandırmada müşterinin satın almak istediği ürünle ilgili zihninde belirli bir fiyat vardır. Satıcı müşterinin zihnindeki bu fiyata göre fiyatlandırmayı yapması değer temelli fiyatlandırma olarak adlandırılmaktadır (Phillips, 2011: 47). Bu fiyatlandırma yaklaşımında, aslında, müşteri bir ürünü satın alırken belirli bir fiyat karşılığında fayda sağlayacağı değeri satın almaktadır. En nihayetinde satıcının sunduğu fiyatın doğru olup olmadığını müşteri belirleyecektir. (Kotler ve Armstrong, 2012: 291).

5. Bulgular

Dış Ticaret Uygulamalarında fiyata yönelik strateji geliştirmeye kalktığımızda sadece birey, aile ve firma gibi mikro ekonomi endeksli karar birimlerinin davranışlarını değil; aynı zamanda uluslararası iktisadi mali kuruluşların kurallarını ve hatta merkantilizmden günümüze süre gelen uluslararası ticaretin evrimini göz önüne almak kaydıyla ülkelerin, devletlerin iktisadi ve siyasi politikalarını da dikkate alan makro bazlı değişimleri de dikkate almak gerekmektedir.

Şöyle ki, uluslararası arena da faaliyette bulunan ya da bulunacak olan bir işletmenin, bu piyasaya girebilmesi ya da girmiş olduğu piyasada sürdürülebilirliğini kazanabilmesi için, her ne kadar girdi maliyetlerine bağlı fiyat oluşturması önem arz etse de, ithal girdilerin ve de ihraç ürününün ödeme şeklindeki döviz kurlarının stratejik özelliği dikkate alınmalıdır.

Kaldı ki, rekabet edebilme ve rekabetçi gücünü fırsata çevirebilme aşamasında sadece ödeme şekli değil teslim şekli dahi önem arz etmektedir.

Oysa bir malın gümrük mevzuatına göre yurd dışına çıkartılıp bedelinin de kambiyo mevzuatına göre yurda getirilmesi hususu her ne kadar fiili ihracat olarak geçse de dış ticaret rejimleri, ülkelere para girdi çıktı politikaları gibi iktisadi siyasi mevzuatlar firmaların, devletlerin fiyatlandırma da farklı taktik, stratejik hamle ve politika sergilemesine neden olmaktadır.

İşte bu çalışmada da, bir tarafta girdi maliyetlerinin yanı sıra girdi sağlanan ülkelerin siyasi iktisadi yapıları; diğer tarafta ise hem ülke hem de sektörel olarak rakiplerin hamlelerinin yanı sıra bölgesel, küresel tüketici tercihleri ve talep analizine bağlı oluşan fiyatlandırma stratejilerine yer verilmiştir.

6. SONUÇ – TARTIŞMA

Makalede Uluslararası Ticaretteki Fiyatlandırmayı Etkileyen Stratejiler ve Unsurlarından bahsedilmektedir. Bu unsurlar özellikle ihracat fiyatlandırmasının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Yüksek Fiyat ve Düşük Fiyat Stratejileri dış ticaretimizin en önemli ihracat fiyatlandırma unsurlarındadır. Bu bağlamda dış ticaret yapan şirketler bu unsurları bilhassa göz önünde bulundurmak durumundadırlar.

Öte yandan gittikçe artan döviz fiyatları karşısında maliyetler de artmakta olup yeniden fiyatlandırma stratejileri belirlenmek durumunda kalınacaktır. Özellikle ithal girdiyle üretilen mal ve hizmetlerdeki fiyatlar döviz kurunun artmasıyla iyice yüksek fiyatlardan satılmak durumunda kalmaktadır. Ayrıca makalede bahsedildiği üzere fiyatlandırma yaklaşımları fiyatlandırma konusunun önemli başlıklarındandır.

Fiyatlandırma günümüzde işletmeler açısından en önemli konuların başında gelmektedir. İşletmeler doğru fiyatlandırma politikaları neticesinde devamlılığını sağlamakta, belirli oranlarda kâr elde etmekte ve pazar payını artırmaya çalışmaktadır. Bu sebeple fiyatlandırma konusunun işletmenin amaçları gerçekleştirmede kritik bir role sahip olduğu söylenebilir. İşletmeler açısından fiyatlandırmanın önemi bu amaçlarla da sınırlı kalmamaktadır. Fiyatlandırma ayrıca işletmenin rakipleriyle rekabet edebilmesinde, markalaşmasında ve ürünün gerçek değerini yansıtması açısından da önemli bir rol üstlenmektedir. Fiyatlandırma müşterilerin ürün veya hizmeti satın almasında etkili olmaktadır. İşletmelerin fiyatlandırma kararlarında ne fiyatları düşük tutarak ürün veya hizmetin değerini azaltmaları ne de yüksek fiyatlar belirleyerek müşteri kaybına sebep olabilecek bir faaliyette bulunmamaları gerekmektedir.

Bunun içinde ithal girdi ve döviz kurlarına bağlı maliyetler bir tarafta, uluslararası iktisadi ve siyasi değişimler diğer tarafta dış ticarete özellikle de fiyatlandırma da ve malın teslimi ile birlikte bedelinin yurda getirilmesi anlamında dikkate alınması gereken stratejik öneme sahip ana başlıklardır.

KAYNAKÇA

1. A. Hamdi İslamoğlu, Pazarlama Yönetimi, Beta Yay. 4. Baskı. S. 4. Şubat -2008/ İstanbul).
2. Cafer UNAY; Genel İktisat, Ekin Kitabevi, s. 258, Bursa 1997
3. Cemalcılar, İlhan (1977), “Ekonomik Kıtılık Şartlarında Pazarlama,” Eskişehir İ.T.İ.A. Dergisi, İ.T.İ.A. Yayınları, Cilt:13, Eskişehir, ss. 347

4. Dolan, R. J. (2011) "*Fiyatın Doğru Olduğunu Nasıl Anlarsınız?*", Harvard Business Review Fiyatlandırma, Çev.: İ, Gülfidan, İstanbul: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (s. 11-34).
 5. Halil Seyidođlu, Uluslararası İktisat, Güzem Can yay18. Baskı. . S. 22-30, İstanbul 2013
 6. İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi, İhracatta Fiyatlandırma ve Teklif Hazırlama, ss. 19-27, 2006, Ankara
 7. Mine Yılmaz, Meltem Onay; İhracat ve İthalat Yönetimi, Yeni Stratejiler ve Güncel Uygulamalar, Nobel yay. 2015, s. 56
 8. Mutlu Yılmaz-Ahmet Özek, İhracat, Anlamak ve Yönetmek İçin Bilmeniz Gereken Her şey, Genişletilmiş 2. Baskı, Haziran 2013 İstanbul, ss. 211-212
 9. İslamođlu, A.H. (2013) *Pazarlama Yönetimi Stratejik Yaklaşım*, İstanbul: Beta Basım.
 - 10 Kotler, P. ve Armstrong, G. (2012) *Principles of Marketing*, New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 11. Kimes, S.E., Phillips R., ve Summa L. (2012) *Pricing in Restaurants*, The Oxford Handbook of Pricing Management, Ed.: Ö. Özer ve R. Phillips, Oxford: Oxford University Press, 106-120.
 12. Parasız, İ. (2010) *İktisadın ABC'si*, İstanbul: Ezgi Kitabevi.
 13. Phillips, R.L. (2011) Fiyatlandırma ve Gelir Optimizasyonu, Çev.: A. Demiriz ve H.N. Demiriz, İstanbul: Scala Yayıncılık.
 14. Yaşar GÜRSOY, Dış Ticaret işlemleri Yönetimi, Ekin. Yay. 5. Askı, 2009, s. 288
- G. Lipsey and Peter O Steiner, Economics, Sixth Edition, Harper International Edition, s. 50, 1981
15. Zeynel Dinler; Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi, 9. Baskı, s.75 ve , Bursa – 1993 ve Richard İnternet Kaynakları ;

1. <http://tantalosmaket.blogspot.com/2008/10/pazartlamada-fiyat-stratejileri.html-16-07-2018>

2. <http://perakendeokulum.com/2012/05/18/fiyatlandirma-amaclari/-08.08.2018>